

MAXALLIY BUDJETLARNING KOMMUNAL XO'JALIK VA OBODONLASHTIRISHGA SARFLANISHI, XUSUSIYATLARI HAMDA OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI

Buriyev Abror Iskandarovich

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20122139>

Zamonaviy hududiy rivojlanish sharoitida mahalliy budjetlar aholining kundalik hayot sifati bilan bevosita bog'liq bo'lgan kommunal xo'jalik, obodonlashtirish, ichki yo'llar, ichimlik suvi, ko'cha yoritish, chiqindilarni yig'ish va yashil hududlarni saqlash kabi yo'nalishlarni moliyalashtirishda asosiy moliyaviy manbalardan biri hisoblanadi. Mahalliy budjetlar orqali ajratiladigan mablag'lar hududlarning infratuzilmaviy rivojlanishi, sanitariya holatini yaxshilash, ekologik muhitni barqarorlashtirish va aholiga qulay yashash sharoitlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda budjet tizimini takomillashtirish, mahalliy hokimiyat organlarining moliyaviy mustaqilligini oshirish va hududlar kesimida xarajatlarning manzilliligini kuchaytirish bo'yicha izchil islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa, mahalliy budjetlar daromad bazasini kengaytirish, qo'shimcha manbalarni hududlar ixtiyorida qoldirish hamda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali kommunal va obodonlashtirish loyihalarining samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

2025-yil uchun davlat budjeti parametrlarida mahalliy budjetlar xarajatlari 84,3 trln so'm atrofida prognoz qilingan bo'lsa, 2026-yil uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri mahalliy budjetlari xarajatlari jami 95,6 trln so'm miqdorida belgilangan. Bu ko'rsatkichlar mahalliy darajadagi xarajatlarning yildan-yilga ortib borayotganini, ayniqsa hududiy infratuzilma va aholiga bevosita xizmat ko'rsatuvchi sohalarni moliyalashtirish imkoniyatlari kengayayotganini ko'rsatadi.

Mahalliy budjetlarning kommunal xo'jalikka yo'naltiriladigan xarajatlari iqtisodiy mazmuniga ko'ra aholiga birlamchi xizmatlar ko'rsatish tizimini moliyalashtirishga qaratilgan. Ushbu xarajatlar tarkibiga ichimlik suvi ta'minoti, oqova suv tarmoqlari, issiqlik ta'minoti, chiqindilarni boshqarish, kommunal texnika xaridlari, ko'cha yoritish tizimlarini ta'mirlash va avariya holatlarini bartaraf etish kabi yo'nalishlar kiradi. Kommunalar xo'jalikning barqaror moliyalashtirilishi hududlarda sanitariya va ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, aholi salomatligi va turmush darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Obodonlashtirish xarajatlari esa shahar va qishloq aholi punktlarining tashqi ko'inishini yaxshilash, ko'kalamzorlashtirish, ichki yo'llar va piyodalar yo'laklarini ta'mirlash, jamoat joylarini saqlash, xiyobonlar, bolalar maydonchalari va dam olish hududlarini barpo etish bilan bog'liq xarajatlarni qamrab oladi. Ushbu yo'nalishdagi mablag'lar nafaqat estetik muhitni yaxshilaydi, balki hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mahalliy budjetlarning kommunal xo'jalik va obodonlashtirishga sarflanishi bir necha xususiyatlarga ega. Birinchidan, ushbu xarajatlar hududiy ehtiyojlarga juda yaqin bo'lgani sababli ularni rejalashtirishda mahallalar, fuqarolar murojaatlari va mavjud infratuzilmaning real holati hisobga olinishi zarur. Ikkinchidan, xarajatlar natijasi aholiga tez seziladi, ya'ni yo'l ta'miri, yoritish, suv ta'minoti yoki chiqindi tashish tizimidagi o'zgarishlar fuqarolarning kundalik hayotida bevosita aks etadi. Uchinchidan, bu sohadagi xarajatlar ko'p hollarda joriy xarajatlar va kapital xarajatlarning uyg'unligini talab qiladi.

Mahalliy budjetlar mablag'laridan foydalanishda samaradorlikni ta'minlash, avvalo, loyihalarni to'g'ri tanlash va ularni hududiy ustuvorliklar asosida moliyalashtirishga bog'liq. Amaliyotda ayrim hollarda bir hududda yo'l, suv yoki chiqindi tizimi bo'yicha dolzarb muammo saqlanib qolgan bo'lsa-da, mablag'lar kamroq ustuvor loyihalarga yo'naltirilishi mumkin. Bu esa budjet mablag'larining ijtimoiy natijadorligini pasaytiradi. Shu sababli kommunal va obodonlashtirish xarajatlarni rejalashtirishda ehtiyojlarni reyting asosida baholash, loyihalarning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini oldindan hisoblash muhim hisoblanadi.

So'nggi yillarda "Tashabbusli budjet" tizimining rivojlanishi mahalliy xarajatlarning ochiqqligi va fuqarolar ishtirokini kuchaytirishda muhim omil bo'ldi. Aholi tomonidan ilgari surilayotgan loyihalarning katta qismi ichki yo'llar, ichimlik suvi, maktab va bog'chalar atrofini obodonlashtirish, yoritish, drenaj va jamoat joylarini ta'mirlash kabi masalalarga qaratilgan. Bu holat kommunal xo'jalik va obodonlashtirish xarajatlari jamiyat uchun eng muhim va tezkor natija beruvchi yo'nalishlardan biri ekanini tasdiqlaydi.

Biroq mazkur yo'nalishda bir qator muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim hududlarda kommunal infratuzilmaning eskirgani sababli joriy ta'mirlash xarajatlari ortib bormoqda. Ba'zi holatlarda loyiha-smeta hujjatlari sifati past bo'lishi, pudratchilar faoliyati ustidan nazoratning yetarli emasligi va bajarilgan ishlar sifatini baholash tizimining zaifligi mablag'lardan samarali foydalanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, mahalliy budjetlarning daromad bazasi

hududlar bo'yicha turlicha shakllangani sababli ayrim tuman va shaharlarda obodonlashtirish xarajatlarini yetarli darajada moliyalashtirish imkoniyati cheklangan.

Yana bir muhim yo'nalish - davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan keng foydalanishdir. Kommunal xizmatlar, chiqindilarni qayta ishlash, ko'cha yoritish tizimlarini modernizatsiya qilish va yashil hududlarni saqlash kabi yo'nalishlarda xususiy sektor ishtirokini kuchaytirish mahalliy budjetga tushadigan yukni kamaytiradi. Ayniqsa, energiya tejamkor yoritish tizimlarini joriy etish, chiqindilarni saralash va qayta ishlash loyihalarini xususiy investorlar bilan hamkorlikda amalga oshirish uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlik beradi.

Mahalliy budjet mablag'larini optimallashtirishda hududlararo differensial yondashuv ham muhim ahamiyatga ega. Daromad salohiyati yuqori bo'lgan hududlarda kommunal va obodonlashtirish loyihalarini mahalliy daromadlar hisobidan kengaytirish mumkin bo'lsa, daromad bazasi past hududlarda respublika budjetidan transfertlar, maqsadli dasturlar va grantlar orqali qo'shimcha moliyalashtirish mexanizmlarini qo'llash maqsadga muvofiq. Bu hududlar o'rtasidagi infratuzilmaviy tafovutlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

1-jadval.

Mahalliy budjetlar hamda kommunal xo'jalik va obodonlashtirish xarajatlari bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar dinamikasi (2023-2026-yillar)

No	Ko'rsatkichlar	2023 yil	2024 yil	2025 yil	2026 yil
1	Mahalliy budjetlar xarajatlari, jami (trln so'm)	72,0	78,5	84,3	95,6
2	Mahalliy budjetlar daromadlari (trln so'm)	55,4	61,8	65,8	76,0
3	Respublika budjetidan tartibga soluvchi transfertlar (trln so'm)	15,6	18,1	18,4	19,65
4	Kommunal xo'jalik va infratuzilma xarajatlari (trln so'm, baholash)	5,8	6,4	7,3	8,1
5	Aholi punktlarini obodonlashtirish xarajatlari (trln so'm, baholash)	4,2	5,1	6,0	6,8
6	"Tashabbusli budjet" orqali infratuzilma loyihalari ulushi (%)	31	36	40	42

7	Mahalliy xarajatlarda kommunal va obodonlashtirish yo'nalishlari ulushi (%)	13,9	14,6	15,8	15,6
---	---	------	------	------	------

Manba: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, "2025-yil uchun Davlat budjeti to'g'risida"gi budjetnoma, O'zbekiston Respublikasining 2026-yil uchun Davlat budjeti to'g'risidagi Qonuni, Openbudget portali hamda mahalliy budjetlar ijrosi bo'yicha ochiq ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar mahalliy budjetlarning umumiy xarajatlari 2023-2026-yillar davomida izchil o'sib borayotganini ko'rsatadi. Xususan, 2023-yilda mahalliy budjetlar xarajatlari 72,0 trln so'm atrofida shakllangan bo'lsa, 2026-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 95,6 trln so'mga yetishi belgilangan. Bu hududiy infratuzilmani rivojlantirish va mahalliy darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni moliyalashtirish imkoniyatlari kengayayotganidan dalolat beradi.

Mahalliy budjetlar daromadlarining 55,4 trln so'mdan 76,0 trln so'mgacha ortishi hududlarning moliyaviy salohiyati mustahkamlanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda daromad bazasi yetarli emasligi sababli tartibga soluvchi transfertlarga ehtiyoj saqlanib qolmoqda. 2026-yilda respublika budjetidan mahalliy budjetlarga ajratiladigan tartibga soluvchi transfertlar 19,65 trln so'm miqdorida belgilanishi hududlar o'rtasidagi moliyaviy tafovutlarni yumshatishga xizmat qiladi.

Kommunal xo'jalik va infratuzilma xarajatlarining 2023-yildagi 5,8 trln so'mdan 2026-yilda 8,1 trln so'mgacha oshishi ushbu sohaning dolzarbligini ko'rsatadi. Bunda ichimlik suvi, oqova suv, chiqindilarni boshqarish, ko'cha yoritish va issiqlik ta'minoti kabi xizmatlar asosiy o'rin tutadi. Aholi punktlarini obodonlashtirish xarajatlarining o'sishi esa shahar va qishloqlarda yashash muhitini yaxshilash, yashil hududlarni kengaytirish va jamoat joylarini tartibga keltirish imkoniyatini oshiradi.

"Tashabbusli budjet" orqali infratuzilma loyihalari ulushining 31 foizdan 42 foizgacha oshishi jamoatchilik ishtiroki kuchayib borayotganini anglatadi. Bu holat mahalliy budjet mablag'larini aholi ehtiyojlariga yaqinlashtirish, loyihalarni tanlashda ochiqlikni ta'minlash va xarajatlar ustidan nazoratni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday loyihalarda texnik ekspertiza, loyiha qiymatini baholash va bajarilgan ishlar sifatini monitoring qilish tizimini yanada takomillashtirish talab etiladi.

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish xarajatlarining mahalliy budjet xarajatlaridagi ulushi 2023-yildagi 13,9 foizdan 2025-yilda 15,8 foizgacha oshgan. 2026-yilda ushbu ulushning deyarli barqaror

saqlanishi mazkur yo‘nalish mahalliy moliya siyosatida ustuvor ahamiyatga ega bo‘lib qolayotganini bildiradi. Biroq xarajatlar hajmining oshishi avtomatik tarzda samaradorlikni anglatmaydi. Shu sababli har bir loyiha bo‘yicha natijadorlik indikatorlari, ekspluatatsiya xarajatlari va aholiga real foydasi alohida baholanishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, mahalliy budjetlarning kommunal xo‘jalik va obodonlashtirishga yo‘naltirilishi hududiy rivojlanishning muhim moliyaviy instrumentidir. Mazkur yo‘nalishda mablag‘larning manzilli, shaffof va natijador sarflanishi aholi turmush darajasini oshirish, hududiy infratuzilmani modernizatsiya qilish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Kelgusida mahalliy budjet xarajatlari optimallashtirishda raqamli monitoring, davlat-xususiy sheriklik, ehtiyojlar reytingi va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish eng muhim vazifalar sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi. Toshkent, 2013-yil, keyingi o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan.
2. O‘zbekiston Respublikasining “2026-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida”gi Qonuni. 2025-yil 25-dekabr, O‘RQ-1105-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. 2025-yil uchun Davlat budjeti loyihasi va budjetnoma materiallari. Toshkent, 2025.
4. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Davlat budjeti xarajatlari bo‘yicha ochiq ma‘lumotlar. Toshkent, 2025.
5. Openbudget.uz portali. Tashabbusli budjet jarayonlari va loyihalar bo‘yicha ochiq ma‘lumotlar. 2024-2026-yillar.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Hududiy rivojlanish va budjet xarajatlari bo‘yicha statistik ma‘lumotlar. Toshkent, 2025.
7. World Bank. Uzbekistan Public Expenditure Review and Local Governance Materials. Washington D.C., 2024.

